

Н. С. ГУМИЛЁВ, КАК АВТОР ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7802933>

Темирова Эъзога

Магистрант 2 – курса

направления русская литература

Университет мировых языков

Аннотация: *Статья посвящена изучению творчества Н. С. Гумилёва, как автора драматургических произведений. Проводится системный анализ, изучается начальное драматургическое творчество, вклад Н. Гумилёва в поэтическом театре Серебряного века, путь писателя в жанре драма. Поднимается вопрос о своеобразии драматургии. Особое внимание уделяется выявлению оригинального создания пьес в стихах.*

Ключевые слова: *драматургия, драма, модернизм, Серебряный век, поэтический театр, поэт – драматург.*

Annotatsiya: *Maqola dramatik asarlar muallifi sifatida N. S. Gumilyov ijodini o'rganishga bag'ishlangan. Tizimli tahlil qilinib, dastlabki dramatik asari, N. Gumilyovning kumush asr poetik teatriga qo'shgan hissasi, dramaturgiya janrida yozuvchining bosib o'tgan yo'li o'rganiladi. Dramaturgiyaning o'ziga xosligi masalasi ko'tariladi. Uning dramaturgiyasining asl ijodini she'rlarda ochib berishga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *dramaturgiya, drama, modernizm, kumush asr, poetik teatr, shoir-dramaturg.*

Annotation: *The article is devoted to the study of the work of N. S. Gumilyov, as the author of dramatic works. A systematic analysis is carried out, the initial dramatic work, the contribution of N. Gumilyov to the poetic theater of the Silver Age, the path of the writer in the genre of dramaturgy are studied. The question of the originality of dramaturgy is raised. Particular attention is paid to revealing the original creation of his drama in verse.*

Key words: *dramaturgy, drama, modernism, Silver Age, poetic theatre, poet-playwright.*

Творчество Н. Гумилева — поэта, переводчика, филолога, драматурга — мы только начинаем осваивать, получив за последние годы лишь самое общее представление о том, какое место принадлежит ему в русском литературном процессе XX в.. Стоит отметить, что в сравнении с лирикой поэта фундаментальных исследований, посвященных его драматургическим произведениям, на сегодняшний день крайне мало. Мы не располагаем драматургическим наследием Гумилева в полном объеме. Некоторые из пьес, написанных им за 15 лет, как вышеназванная или чуть позднейшая «Любовь-отравительница», видимо, утрачены безвозвратно. Рано проявив вкус к драматургии (есть сведения о написанной им в 1906 году пьесе «Шут короля Батиньоля», впоследствии уничтоженной), он не терял его с годами. Наоборот, тяга к этому роду творчества усиливалась. Ирина Одоевцева вспоминает, как в

последние годы жизни он полушутя признавался, что ощутил в себе проснувшегося Лопе де Вега, и обещал написать сотни пьес.

Судьба пьес Н. С. Гумилева не слишком удачные, некоторые из них вообще не видели постановку на сцене. Пьеса поэта и писателя не считалось важной в той эпохи, как и судьба его наследия в целом. Драма Н.С. Гумилева исключительная в плане «пограничности» ее с разными культурными особенностями Серебряного века, а также различных культурных феноменов. Во-первых, любой спектакль ориентирован на театр, в котором он осуществляется в своей изначальной цели - играется на сцене актёрами. Драматическое произведение Гумилева направлено не только на театр, не имевший к этому времени четкого ориентира, но и восходит к нему, рождаясь из театральной атмосферы Серебряного Века. Новое искусство, модернизм, утверждает необходимость привлечь художника изобразительными средствами других искусств для передачи творческого импульса человека.

"Человек - творец" можно было провозгласить как новую ступень развития человеческого общества, которая вступила в русское общество конца XIX и начала XX веков. Эти импульсы будут отражены в драматургии Н. Гумилева, представлявшей собой яркий образец модернистского искусства. В ней раскрыта новая религиозная философия Серебряного века – проблема духа, души, тела, проблема самоопределения личности, проблема познания своего сознания – саморефлексия. Все вместе - театрализованный быт писателей XIX века, направленный на синтез модернистского искусства и на установку на познание себя – создали предпосылку к представлению читателям нового жанрового образования – поэтического театра Серебряного Века. В. Гольцев отмечает: «Пьесы Гумилева - это короткие театрализованные эссе в стихах. В них много блестящей выдумки, изобретательности, фантастики. Их фабулы напряжены, драматичны, подчас трагичны. При этом они совершенно лишены житейской конкретики. В них действует всегда один главный герой. Этот герой - сам автор, с его болями, страданиями, с космическими увлечениями. Они трудны для постановки и рассчитаны на избранный круг зрителей».²¹

По содержанию и жанровым разновидностям все известные драмы Гумилева образуют три группы: лирические миниатюры, генетически восходящие к болдинской группе «драматических опытов» Пушкина («Дон Жуан в Египте», «Актеон» и «Игра»; восточные сказки для детей или взрослого кукольного театра («Дитя Аллаха» и «Дерево превращений»); «исторические» драмы, где определение берется в кавычки, чтобы подчеркнуть меру условности его употребления, – большую, чем допущенная канон этой жанровой формы («Гондла» и «Отравленная туника»). К последней группе с большой натяжкой, по чисто внешнему признаку историзма, примыкает «Охота на носорога»²², которой в драматургическом наследстве Гумилева пока не находится иного ряда.

²¹ Гольцев В. Трудная судьба поэта // Простор. - 1987. - №10.

²² Гумилев Н. Охота на носорога // Рус. лит. 1987. № 2.

В целом драматургия Гумилева вместе с наследием других поэтов-драматургов его времени (А. Блока, М. Цветаевой и др.) представляет собою вклад в отрасль отечественной драмы, называемую «поэтическим театром», главная формальная особенность которой («драматургия стиха») пока еще мало изучена. Добавим, что Гумилев-драматург вошёл в историю драмы как формальный экспериментатор: собиратель и обновитель забытых жанровых форм, он был еще и создателем тех, которые оказались вовсе пропущенными историей отечественной драмы, например, средневековой дидактической драмы (у него это – драма-сага). Наконец, Гумилев драматург коллекцией стихотворных драм предъявил читателю и потенциальному зрителю целую мифологическую антологию. Он обработал в драматической форме, дав им новую, психологически мотивированную жизнь, античные, христианские, восточные домусульманские, а также скандинавские и индийские мифы.

Драматургия является самым неизученным пластом из всей поэтической памяти Н. Гумилева и в этом есть разные причины. Во-первых, некоторые драматические произведения отсутствуют во всем объеме (такие пьесы, как «Завоевание Мексики», «Жизнь Будды», «Пир Гарун-Аль-Рашида» и «Красота Морни» остались лишь упоминания самого писателя или отрывки и фрагменты). Во-вторых, в произведениях «Гондла» и «Дитя Аллаха» не имеется точная хронология и неизвестна дата написания. В трехтомном издании произведений Н. Гумилева под редакцией Н. Богомолова (1991) вначале дается пьеса «Дитя Аллаха», а затем - «Гондла»²³. В сборнике серии «Библиотека русской драматургии», составленном Д.И. Золотницким (1990)²⁴, драматическая поэма «Гондла» поставлена перед арабской сказкой «Дитя Аллаха». Эта хронология восходит к четырехтомному собранию сочинений Н. Гумилева, под редакцией Б.А. Филиппова и Г.П. Струве²⁵. Однако в нем драматическая сцена «Игра» следует после «Актеона» и отсутствует двухактная пьеса «Охота на носорога», найденная только в 1987 году, как сообщает М.Д. Эльзон. Еще меньше пьес вошло в трехтомное собрание сочинений, составленное И.А. Панкеевым (2000)²⁶.

В-третьих, недостаточно уделенное внимание к драматургии Н. Гумилева со стороны профессионального театра не позволяет исследовать поэтический театр обширнее. Заметим, что поэт сам пригласил театральную мастерскую в столицу, очень много работал на секции исторической картины, которую задумал М. Горький, желая увидеть свои ранее и позднее произведения.

Движение «новой драмы» с острыми противостояниями в суждениях и практике драмописания не могли остаться в стороне от литературных интересов Н. Гумилёва. В период работы в «Аполлоне» он активно сотрудничает и общается с В. Мейерхольдом и Н. Евреиновым, внимательно следит за их постановками, принимает участие в дискуссиях о театре, проводившихся в «Бродячей собаке». Именно Н. Евреинов

²³ Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах Т.2 Драмы. Рассказы. - М, Худож. лит., 1991.

²⁴ Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. - Л.: Искусство, 1990.

²⁵ Гумилев Н.С. Собрание сочинений: В 4 томах. Т. 3. - М.: Терра, 1991.

²⁶ Гумилев Н.С. Собрание сочинений. Пьесы. Проза. Статьи 1907-1921. - М.: ОЛИМПА-ПРЕСС, 2000.

впервые провозгласит столь созвучное мироощущению Гумилёва кредо: «Через преобразование к преобращению»; в мире, полном лицемерия, истиной может стать только театральная иллюзия. Особенный интерес Гумилёва вызывают попытки создания лирического театра.

А. Мандельштам обращает внимание на декоративный фон пьес поэта: «Характерной особенностью гумилевской драматургии следует считать некоторую условность персонажей, вымысленность, несмотря на внешнее правдоподобие (хотя и места действия обозначаются достаточно конкретно - Ирландия, Египет, Греция), то есть некоторая схематичность действия, в котором герои и действие служат инструментами для выражения определенных поэтических идей»²⁷. Исследователь отделяет драматургию Гумилева от классической драматургии XIX века, видя особенность пьес поэта в отсутствии личностного начала: «В этом театре действуют не личности, помещенные в конкретном пространстве, что свойственно классической драматургии XIX- XX вв., а лирические идеи - которые обретают, благодаря приемам сценического действия, возможность обрести каждая свой голос и повести между собой диалог».

Жанровое своеобразие драматургии Н.С. Гумилева заключается в наличии скрытого диалога между героем, которому принадлежит первый план драмы, и авторской позицией, в отличие от классической драмы, проявляющейся здесь достаточно очевидно. Рефлексирующее сознание лирического героя, представленное как «путь», противостоит маскам-персонажам с заданными стереотипами поведения.

Особенностью драматических произведений Гумилева является использование условий пространства и времени для передачи подвижной структуры сознания героя, которое направлено на осмысление самого себя и своего существования в мире. Это, в свою очередь, является основой для выделения типов персонажей и их иерархии. Последняя проявляется в системе поэтических речевых жанров, которыми они пользуются, - индивидуально-авторских (обольщение, сон- воспоминание, заклинание) и канонических (баллада, газель, поэтическое состязание, путешествие).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах Т.2 Драмы. Рассказы. - М, Худож. лит., 1991.
2. Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. - Л.: Искусство, 1990.
3. Золотницкий Д.И. Театр поэта // Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. - Л.: Искусство, 1990.
4. Гольцев В. Трудная судьба поэта // Простор. - 1987. - №10.
5. Слободнюк С.Л. Элементы восточной духовности в поэзии Н.С. Гумилева // Н. Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. - СПб., 1994.

²⁷ Мандельштам А. Николай Гумилев // А. Мандельштам. Серебряный век: русские судьбы. - СПб, 1996.

6. Ю. В. Бабичев, проф., Вологодский пединститут// Драматические сказки Николая Гумилева (Дитя Аллаха//Дерево превращений)
7. Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988
8. Гумилев Н. Охота на носорога // Рус. лит. 1987. № 2.
9. Акимова Т.И. Драматургия Н.С. Гумилева в контексте культуры серебряного века // Дисс... на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. - Саранск, 2003.).